

Crisis y representatividad de los partidos políticos: Una revisión literaria para el caso peruano, 2025

Jeessikha Ubillús Reyes

<https://orcid.org/0009-0003-1768-7777>

jubillusr@unp.edu.pe

Universidad Nacional de Piura
Piura – Perú

Guillermo Enrique Cevallos López

<https://orcid.org/0000-0002-3505-9155>

gcevallosl@unp.edu.pe

Universidad Nacional de Piura
Piura – Perú

Remy Felipe Barreda Medina

<https://orcid.org/0009-0005-5320-6170>

cgerencia@okcomputer.com.pe

OK Computer EIRL
Lima - Perú

Emilio José Chocobar Reyes

<https://orcid.org/0000-0002-5270-1162>

echocobar@zegel.edu.pe

Escuela de Negocios Zegel
Lima - Perú

RESUMEN

El análisis de la situación actual de los partidos políticos es fundamental porque estos representan los intereses de la ciudadanía en todas partes del mundo. En ese contexto, el artículo busca describir las principales causas de la crisis y falta de representatividad de los partidos políticos peruanos. La metodología empleada es mixta, con enfoque interpretativo, exploratoria y descriptiva, no experimental con corte transversal, con revisión no sistemática de la literatura en Google Académico, Scielo, Dialnet, Organismos Gubernamentales y privados, y páginas Web de política, economía y derecho obteniendo 22 documentos para su análisis. El estudio permite agrupar en tres principales causas que originan la crisis y falta de representatividad de los partidos políticos: 1) la desconfianza en los partidos políticos con sólo 7% y 9% de nivel de confianza, 2) la fragmentación de los partidos políticos, con 43 partidos inscritos y 29 en proceso de inscripción, y 3) la ilegitimidad del Congreso de la República con una desaprobación del 89%. Finalmente, se realizan recomendaciones generales de cómo se pueden revertir esta situación las cuales deberán ser evaluadas a profundidad para validar su viabilidad en este contexto político y social tan polarizado. Las limitaciones giraron en torno a las fuentes de información las cuales, al estar referidas a la política peruana, aparecen mayormente en revistas y periódicos y hay muy escasos artículos científicos, lo cual hace que la publicación de este artículo sea de relevante interés.

Palabras clave: *Desconfianza, crisis, fragmentación, ilegitimidad, partidos políticos*

Los autores declaran no tener conflicto de intereses.

El Editor y los Revisores declararon no tener conflicto de intereses.

Licencia:

Crisis and representativeness of political parties: A literary review for the Peruvian case, 2025

ABSTRACT

Analyzing the current situation of political parties is essential, as they serve as fundamental institutions representing the interests of the citizenry across the globe. Within this framework, the present article seeks to describe the main causes of the crisis and the lack of representativeness afflicting Peruvian political parties. The methodology employed is mixed, with an interpretive, exploratory, and descriptive approach. The research is non-experimental and cross-sectional in design, and it is based on a non-systematic literature review conducted through Google Scholar, SciELO, Dialnet, governmental and private institutions, and websites focused on politics, economics, and law. A total of 22 documents were selected for analysis. The findings allow the identification of three principal factors contributing to the crisis and the erosion of political party representativeness: (1) the profound distrust in political parties, reflected in public confidence levels of merely 7% and 9%; (2) the excessive fragmentation of the party system, with 43 registered political parties and an additional 29 in the process of registration; and (3) the perceived illegitimacy of the Congress of the Republic, evidenced by an 89% disapproval rating. The article concludes with general recommendations on potential strategies to reverse this situation; however, such proposals must undergo thorough evaluation to determine their feasibility within the current politically and socially polarized context. The limitations of the study primarily concern the nature of the information sources, which, due to the focus on Peruvian politics, are predominantly found in magazines and newspapers, with a notable scarcity of peer-reviewed scientific articles. This gap in academic literature underscores the relevance and significance of publishing the present study.

Keywords: *Distrust, crisis, fragmentation, illegitimacy, Political parties, representativeness*

The authors declare no conflict of interest.

The Editor and the Reviewers declared no conflict of interest.

License:

INTRODUCCIÓN

Los partidos políticos constituyen actores fundamentales e imprescindibles en el funcionamiento de los sistemas democráticos contemporáneos, desempeñando funciones esenciales para la articulación entre la sociedad civil y las estructuras estatales, permitiendo la canalización de demandas ciudadanas hacia las esferas de decisión política que respondan a las necesidades de la población representada (Alcántara, 2012).

Si bien es cierto que éstos son vehículos fundamentales de la representación política de la población, en la última década, la mayoría de países latinoamericanos se han caracterizado por un escenario volátil e incierto en el plano político-electoral, con alta polarización y repunte de líderes populistas, marcados por la inestabilidad y la creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones democráticas, especialmente hacia los partidos políticos (Zovatto, 2019), enfrentando una crisis de legitimidad regional con niveles de confianza que varían entre el 36% en Uruguay hasta el 9% en Colombia y Perú, con un promedio del 17% para Latinoamérica en el 2024 (Ordóñez, 2022; Latinobarómetro, 2024).

Se puede señalar que los partidos políticos han pasado por tres fases: a) sistemas bipartidistas oligárquicos en 1930, b) partidos de masas, entre los años 1930 y 1980, y c) el pluralismo fragmentado posneoliberal, desde 1990 hasta la actualidad (García, 2016). Esta última fase se ha caracterizado por una explosión numérica de agrupaciones políticas con incrementos promedio de más del 47% desde el 2000 (Mendoza, 2025), pero con una baja institucionalización donde sólo el 22% han logrado superar tres elecciones consecutivas (Freidenberg, 2016).

Además, su evolución ha estado marcada por la tensión persistente entre tendencias las conservadoras y las liberales durante gran parte del siglo XIX, para posteriormente, ya en el siglo XX, experimentar la emergencia de partidos de masas vinculados a

movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares que intentaron ampliar la base representativa del sistema político incorporando a sectores previamente excluidos, teniendo como casos emblemáticos el peronismo en Argentina, el Partido Revolucionario Institucional en México, el varguismo en Brasil o el aprismo en Perú, que ilustran esta tendencia hacia la formación de partidos con mayor arraigo popular y vocación hegemónica que desafiaron los esquemas políticos tradicionales dominados por las élites, aunque frecuentemente desarrollaron prácticas clientelares y corporativistas que terminaron por reproducir nuevas formas de exclusión y dependencia política (Ruiz, 2021).

En esa línea de ideas, la confianza en los partidos políticos enfrenta desafíos estructurales, y en Latinoamérica éstos sufren un gran descrédito, con niveles de confianza de la población muy bajos dados los graves indicios de corrupción, polarización social y conflictividad, traducido en una grave crisis de representatividad que se manifiesta en fenómenos como la volatilidad electoral, fragmentación partidaria excesiva, el surgimiento recurrente de outsiders políticos, y la persistencia de bajos niveles de confianza ciudadana (Ruiz, 2021).

Este panorama resulta particularmente preocupante en un contexto regional donde la democracia enfrenta desafíos de consolidación importantes y la capacidad de los sistemas políticos para responder efectivamente a las demandas ciudadanas constituye un factor crucial para la estabilidad institucional y la legitimidad del régimen democrático en su conjunto (Grundberger, 2021).

Todo esto conlleva a analizar la representatividad de los partidos políticos, la cual tiene como función principal articular las demandas ciudadanas, agregarlas programáticamente y proyectarlas al aparato estatal, junto con el desarrollo de procesos internos transparentes y éticos para el reclutamiento de candidatos competentes que puedan sostener la confianza pública, la cual se ve amenazada cuando no se cumple con la voluntad popular. Así, la

representatividad se convierte en un principio constitucional inseparable del sufragio, pero que puede diluirse si proliferan organizaciones sin arraigo o si los electos alcanzan el cargo con porcentajes mínimos, impidiendo que el parlamento refleje nítidamente la voluntad ciudadana, generando una crisis de confianza (Pérez y Valqui, 2024; Quinto et al., 2022, Arteaga y Gutiérrez 2023; Santano et al., 2015).

Sin embargo, a pesar de lo señalado, el calendario de procesos electorales no se detiene, siendo necesario un cambio para lograr un adecuado funcionamiento de estas organizaciones que resulta crucial para garantizar la calidad y sostenibilidad de los sistemas democráticos, cuya legitimidad descansa, significativamente, en su capacidad para representar de manera efectiva los intereses y aspiraciones de los diversos sectores sociales que conforman el tejido ciudadano de las naciones latinoamericanas (Ruiz, 2021).

Dentro todo lo señalado, se plantea la pregunta de investigación ¿por qué los partidos políticos del Perú están en crisis y carecen de representatividad? y como objetivo general describir las principales causas de la crisis y falta de representatividad de los partidos políticos peruanos, detallados en el Anexo 1 (Chocobar y Barreda, 2025).

En ese contexto, la investigación que tiene como objetivo general describir las principales causas de la crisis y falta de representatividad de los partidos políticos peruanos está elaborada bajo la metodología IMRDyC, señalando en la Introducción la crisis y falta de representatividad de los partidos políticos en Latinoamérica, en Materiales y Métodos la metodología mixta de enfoque interpretativo, exploratoria, descriptiva y de revisión no sistemática en Google Académico, Scielo, Dialnet, Organismos del Estado y privados, y páginas Web de política, economía y derecho obteniendo 22 documentos de confianza, en Resultados y Discusión se analizan tres elementos como la desconfianza en los partidos políticos y entidades del Estado peruano, la fragmentación de los partidos políticos y la

ilegitimidad del Congreso de la República y presentando algunas propuestas de solución. Finalmente en las Conclusiones señalan que la grave crisis y falta de representatividad detectadas de los partidos políticos ha dificultado que se lleguen a consensos para solucionar las grandes demandas de la sociedad ocasionando una total desconfianza y efectos negativos sobre el bienestar de la población.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación es cualitativa con enfoque interpretativo, al realizar una revisión no sistemática de la literatura en artículos, publicaciones de organismos del Estado y privados, revistas de política, economía y derecho, y documentos de confianza con la finalidad de comprender las causas que han originado la grave crisis de los partidos políticos en el Perú y analizando teorías y datos.

Además, es de tipo exploratoria y descriptiva, porque su finalidad es buscar, analizar y recopilar información para describir las principales causas de la crisis y escasa representatividad de la ciudadanía por parte de los partidos políticos, y de diseño no experimental con corte transversal. Se opta por este tipo de revisión porque las fuentes de información de la política peruana son mayormente de revistas, periódicos, páginas Web y muy escasos artículos científicos.

Procedimiento

Se realiza una búsqueda en Google Académico, Scielo, Dialnet, Organismos del Estado y privados, y páginas Web de política, economía y derecho con información confiable sobre partidos políticos peruanos, obteniendo un total de 22 documentos que responden la pregunta y objetivo de la investigación. Además, se realiza el análisis de la página Web del Jurado Nacional de Elecciones del Perú para conocer la cantidad de partidos políticos inscritos vigentes y los que están en proceso de inscripción.

Criterios de inclusión y exclusión

Los criterios de inclusión y exclusión considerados para la revisión no sistemática de la literatura son:

Criterios de inclusión

- Bases de datos Google Académico, Scielo, Dialnet, y Organismos del Estado y privados, y páginas Web de política, economía y derecho.
- Se utilizan las palabras clave utilizadas para la búsqueda “representatividad”, AND “partidos políticos”, “Perú”.
- Se consideran los artículos y documentos publicados los últimos cinco años (2020 – 2025) incluyendo algunos que proporcionan información muy relevante para la investigación, en idioma español.

Criterios de exclusión

- Se excluyen artículos periodísticos, páginas Web de radios, información considerada sesgada hacia algún partido político.
- Se excluyen documentos fuera de rango de fechas establecidas (2020 – 2025). salvo fuesen considerados relevantes, en idiomas diferentes al español.

En la Tabla 1, se detallan los 22 artículos, documentos y páginas web gubernamentales y privadas consideradas en la investigación. Es preciso señalar que se consideraron dos investigaciones del 2016 y 2019 que están fuera de los criterios de inclusión considerados, dada su importancia y relevancia.

Tabla 1. Artículos, documentos y páginas web considerados para la revisión no sistemática

#	Autor	Año	Título	Revista
1	Algalobo, B. y Espinoza, N. (2025)	2025	La corrupción y su relación con los índices de pobreza extrema en el Perú	Revista InveCom
2	Arteaga, A. y Gutiérrez, K. (2023)	2023	Principio de representatividad amparado en el sistema democrático ecuatoriano	Revista Lex
3	Instituto de Estudios Peruanos (22 de abril de 2024)	2024	Barómetro de las Américas de LAPOP toma el Pulso de la democracia en Perú 2023.	Instituto de Estudios Peruanos
4	Cabral, E. (01 de diciembre de 2020)	2020	Elecciones 2021: solo 5% de los afiliados votó por candidatos o delegados en votaciones internas	Ojo Público
5	Campos, M. (noviembre de 2023)	2023	Reforma política en Perú: propuestas, retos y estrategias para su implementación	CIES_ Consorcio de Investigación Económica y Social
6	Corporación Latinobarómetro (2024)	2024	Informe Latinobarómetro 2024: La Democracia Resiliente	Corporación Latinobarómetro (2024)
7	Enfoque Derecho (26 de marzo de 2025)	2025	Un panorama fragmentado: La oferta electoral rumbo a las Elecciones Generales 2026	Editorial ED
8	El Peruano (28 de febrero de 2024)	2024	Resolución N° 0051-2024-JNE	El Peruano
9	González, G. (15 de febrero de 2023)	2023	Is There a Way Out of Peru's Strife?	International Crisis Group
10	Grundberger, S. (2021)	2021	Los partidos latinoamericanos bajo presión	Diálogo Político

11	Instituto de Estudios Peruanos (IEP, enero de 2023)	2023	IEP Informe de Opinión – Enero II 2023 Informe completo	Instituto de Estudios Peruanos
12	International Crisis Group (8 de febrero de 2024)	2024	Unrest on Repeat: Plotting a Route to Stability in Peru	International Crisis Group
13	Jurado Nacional de Elecciones (JNE, 16 de abril de 2025)	2025	Directorio de Organizaciones Políticas	Jurado Nacional de Elecciones
14	Latinobarómetro (21 de julio de 2023)	2023	Informe 2023	Corporación Latinobarómetro
15	Latinobarómetro (2024)	2024	Informe Latinobarómetro 2024: Resilient Democracy	Corporación Latinobarómetro
16	Mendoza, V. (04 de abril de 2025)	2025	No es Perú ni Costa Rica: Este es el país de América Latina que tiene más partidos políticos	Infobae
17	Ordóñez, J. (2022).	2022	Representatividad de partidos. Vigilancia del padrón electoral y listas nominales	Criterios Electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
18	Pérez, N. y Valqui, J. (2024)	2024	Selección a cargos públicos por partidos políticos	Revista InveCom
19	Quinto, E., Morales, M. y Abundes, A. (2022)	2022	El costo de la representatividad de los partidos políticos en México	Revista De El Colegio De San Luis
20	Ruiz, L. (2021)	2021	Los sistemas de partidos de América Latina frente al espejo: elementos de contexto para las próximas citas electorales en la región	Documentos de Trabajo

21	Zovatto, D. (17 de setiembre de 2019)	2019	América Latina: cambios políticos en tiempos volátiles e inciertos	International IDEA
22	García, F. (2016)	2016	Los partidos políticos latinoamericanos. Una segunda mirada	Política y cultura

Nota: La tabla muestra el detalle de los artículos, documentos y páginas web gubernamentales y privadas consideradas en el estudio de revisión no sistemático de la literatura. Se consideraron dos investigaciones del 2016 y 2019 que están fuera de los criterios de inclusión considerados, dada su importancia y relevancia, las cuales están resaltadas con color.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

De la revisión y análisis de los 22 documentos, sobre la crisis y representatividad de los partidos políticos peruanos, se encontraron diferentes puntos de vista y causas, pero en su mayoría coinciden que son tres importantes causas las que han ocasionado la crisis y falta de representatividad de los partidos políticos en el Perú, siendo agrupadas en: 1) la desconfianza en los partidos políticos, 2) la fragmentación de los partidos políticos, y 3) la ilegitimidad del Congreso de la República (Mendoza, 2025; Latinobarómetro, 2024; Ordóñez, 2022; Grundberger, 2021; Ruiz, 2021; Zovatto, 2019; García, 2016; Freidenberg, 2016)

Desconfianza en los partidos políticos y entidades del Estado

Del análisis de la literatura se ha encontrado que en el Perú sólo entre el 7% y 9% de los peruanos confían en los partidos políticos (Instituto de Estudios Peruanos – IEP, 2024; Latinobarómetro, 2024) como se aprecia en la Figura 1, debido a elementos como la corrupción generalizada al interior de sus agrupaciones políticas, la polarización social donde la ciudadanía se va agrupando alrededor de posiciones cada vez más extremas apostando por opciones políticas radicales, la desconfianza en los organismos de Estado referida a que los poderes del Estado, Ministerios, Empresas públicas, fuerzas de seguridad, etc., que carecen de

integridad o competencia suficientes para actuar en favor del interés público, el desgaste de los valores democráticos, la fatiga democrática, entre otros (International Crisis Group, 2024; Ruiz, 2021; Pérez y Valqui, 2024).

Figura 1. Confianza en los partidos en el Perú

Nota: La figura muestra los niveles de confianza en los partidos políticos en el Perú y algunos países de Latinoamérica. Fuente: Latinobarómetro (2024, p. 63)

Un factor considerado muy grave es corrupción que rodea los partidos políticos quienes representan los intereses de la población. Así, a pesar de los logros y mejoras a nivel macroeconómico que tiene el Perú, la corrupción está generalizada en los tres niveles del Estado, poder judicial, legislativo y ejecutivo, y sigue siendo uno de los principales flagelos que afecta a toda la población, como se aprecia en la Tabla 2 y Figura 2, la cual sólo el 2023 generó una pérdida de más de 24 mil millones de soles y cuya tendencia ha sido creciente a lo largo de los años, afectando en mayor grado a la población pobre porque los fondos destinados a aliviar la pobreza terminan en manos corruptas (Algalobo y Espinoza, 2025).

Tabla 2. Crecimiento de los niveles de corrupción en el Perú (En soles)

Año	Monto producido por	
	corrupción (Soles)	Var %
2010	8,186,000,000	
2011	8,846,000,000	8.06%
2012	9,553,000,000	7.99%
2013	10,843,000,000	13.50%
2014	11,893,000,000	9.68%
2015	13,062,000,000	9.83%
2016	13,849,000,000	6.03%
2017	14,247,000,000	2.87%
2018	22,185,000,000	55.72%
2019	23,297,036,682	5.01%
2020	22,059,183,058	-5.31%
2021	24,262,964,287	9.99%
2022	24,418,600,000	0.64%
2023	24,268,000,000	-0.62%

Nota: La tabla muestra los montos apropiados ilícitamente. Fuente: Adaptado de Algalobo y Espinoza (2025).

Figura 2. Variación porcentual de los niveles de corrupción en el Perú

Nota: La figura muestra el crecimiento de los niveles de corrupción en el Perú. Elaboración: Propia, adaptado de Algalobo y Espinoza (2025).

Fragmentación de los partidos políticos

La amarga rivalidad entre los partidos políticos se ha transformado en un conflicto entre los poderes del gobierno, el asedio de la oposición en el Congreso mediante los votos de censura para destituir al Presidente y sus Ministros, la polarización entre fuerzas políticas (de izquierda y derecha), y la extrema fragmentación partidaria, han dificultado que estos alcancen consenso ocasionando debilitamiento de la capacidad del Estado para formular políticas y responder a las necesidades y demandas de la población como los problemas de inseguridad ciudadana, pobreza, entre otros (González, 2023).

Esto se da a pesar que el Perú exige no menos del 3% de adherentes como porcentaje de firmas necesarias para la inscripción de partidos políticos el cual es mayor que otros países como Argentina que exige no menos de 0.4% de afiliados como se aprecia en la Tabla 3 (Enfoque Derecho, 2025).

Tabla 3. Porcentaje de firmas necesarias para la inscripción de partidos políticos en el Perú y otros países de Latinoamérica

País	% de firmas exigidas
Perú	no menos de 3% de adherentes
Uruguay	1,350 firmas
Argentina	no menos de 0.4% de afiliados
Ecuador	no menos de 1.5% de afiliados
Panamá	no menos de 2% de adherentes

Nota: La tabla muestra el porcentaje de formas exigidas para la inscripción de partidos políticos. Elaboración: Propia, adaptado de Enfoque Derecho (2025) y El Peruano (2024).

Lo señalado, ha sido causal del crecimiento casi exponencial de los partidos políticos, sobre todo, a nivel regional, agravando aún más la situación como se aprecia en la Tabla 4, y de acuerdo con la información del Directorio de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE, 16 de abril de 2025), la cantidad de partidos políticos inscritos es de 43 con 29 en proceso de inscripción, que de aceptarse todos tendríamos un total de 72 partidos políticos en el Perú que podrían participar del proceso electoral el 2026.

Tabla 4. Cantidad de partidos políticos por situación

Situación	Cantidad de partidos políticos
Inscritos	43
En proceso de inscripción	29
Inscripción cancelada	50

Nota: La tabla muestra la situación de partidos políticos en el Perú. Elaboración: Propia, de acuerdo con la información del JNE (16 de abril de 2025).

En la Tabla 5 se detallan los 43 partidos políticos inscritos y en la Tabla 6 los 29 en proceso de inscripción con el nombre de cada agrupación política y la fecha de inscripción (JNE, 16

de abril de 2025).

Tabla 5. Partidos políticos peruanos inscritos al 2025

#	Organización Política	Fecha de	
		Inscripción / Reinscripción	Página Web
1	Acción Popular	4/08/2004	https://accionpopular.com.pe/
2	Ahora Nación - AN	24/07/2024	https://ahoranacion.org.pe/
3	Alianza para el Progreso	12/02/2008	https://app.pe/
4	Avanza País - Partido de Integración Social	10/05/2017	https://avanzapais.org.pe/
5	Batalla Perú	31/01/2025	https://www.batallaperu.pe/
6	Fe en el Perú	14/02/2023	https://www.feelperu.pe/
7	Frente Popular Agrícola FIA del Perú - FREPAP	14/02/2023	https://frepap.org.pe/
8	Fuerza Popular	9/03/2010	https://fuerzapopular.com.pe/
9	Juntos por el Perú	23/11/2009	https://jp.org.pe/
10	Libertad Popular	8/06/2023	https://www.libertadpopular.org/
11	Nuevo Perú por el Buen Vivir	3/07/2024	https://nuevoperu.pe/
12	Partido Aprista Peruano	24/03/2023	https://apraoficial.com/
13	Partido Ciudadanos por el Perú	17/01/2025	https://www.facebook.com/CiudadanosPP/
14	Partido Cívico Obras	15/07/2024	https://partidopoliticocivicoobras.com/
15	Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE – Perú	5/04/2024	https://pte.pe/
16	Partido del Buen Gobierno	2/08/2024	https://www.partidodelbuen gobierno.pe/

17	Partido Demócrata Unido Perú	13/03/2023	https://www.unidoperu.com/
18	Partido Demócrata Verde	14/02/2023	http://www.democrataverde.com/
19	Partido Democrático Federal	21/01/2025	https://democraticofederal.com/
20	Partido Democrático Somos Perú	22/11/2004	https://www.somosperu.pe/
21	Partido Frente de la Esperanza 2021	16/09/2021	http://www.partidofrentedeloesperanza2021.pe/
22	Partido Morado	1/03/2019	https://partidomorado.pe/
23	Partido País para todos	2/08/2024	https://www.facebook.com/mirmaicitoancash/?locale=es_LA
24	Partido Patriótico del Perú	29/03/2022	https://www.partidopatrioticodelperu.pe/
25	Partido Político Cooperación Popular	25/11/2024	www.cooperacionpopular.com
26	Partido Político Fuerza Moderna	7/08/2024	www.fuerzamoderna.org.pe
27	Partido Político Integridad Democrática	11/04/2025	www.integridaddemocratica.com
28	Partido Político Nacional Perú Libre	15/01/2016	https://perulibre.pe/
29	Partido Político Perú Acción	25/07/2023	https://peruaccion.pe/
30	Partido Político Perú Primero	19/06/2023	www.peruprimero.pe
31	Partido Político Peruanos Unidos: ¡Somos Libres!	20/11/2024	www.peruanosunidososomolibres.com
32	Partido Político Popular Voces del Pueblo	23/10/2024	https://vocesdelpueblo.pe/
33	Partido Político PRIN	19/01/2023	http://prin.org.pe

34	Partido Popular Cristiano – PPC	10/05/2024	www.ppcperu.pe
35	Partido SICREO	18/03/2024	https://sicreo.org.pe/
36	Partido Unidad y Paz	2/10/2024	www.unidadypaz.org.pe
37	Peru Moderno	7/06/2023	https://perumoderno.com/
38	Podemos Perú	10/01/2018	www.podemosperu.pe
39	Primero la Gente - Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso	5/07/2023	www.primerolagente.pe
40	Progreseemos	3/07/2024	https://progreseemos.pe/
41	Renovación Popular	7/12/2004	https://renovacionpopular.com.pe/
42	Salvemos al Perú	29/05/2023	www.salvemosalperu.com.p e
43	Un Camino Diferente	11/04/2025	https://www.facebook.com /p/Un-Camino- DiferenteIcaArturo- Fernandez-Presidente-Del- Peru-2026- 61557627290864/

Nota: La tabla muestra los 43 partidos políticos inscritos en el Perú al 2025. Elaboración: Propia, tomando como referencia la información del JNE (16 de abril de 2025)

Tabla 6. *Partidos políticos peruanos en proceso de inscripción al 2025*

#	Organización Política	Página Web
1	Acción Democrática DEMOS	www.demos.pe
2	Adelante Pueblo Unido	www.partidoapu.pe
3	Cambio Social	www.cambiosocial.org.pe
4	Coalición Transformadora Tierra Verde	https://coaliciontransformadoratierraverde.com.pe/
5	Comunidad Política Inka Perú	www.inkaperucomunidadpolitica.c om
6	Educa, Emprende e Innova Perú	https://educaemprendeinnovape ru.com/
7	Fuerza Ciudadana	https://fuerzaciudadana.pe/
8	MUP Movimiento por la Unidad de los	https://movimientomup.org/

Pueblos		
9	Nueva Generación Peruana	https://nuevageneracionperuana.pe/
10	Pacto Nacional	www.pactonacional.pe/
11	Partido Centro Unidos - Unidad Nacional Independiente Dignidad Orden y Solidaridad	https://partidocentrounidos.pe/
12	Partido Humanista Peruano P.H.P.	https://partidohumanista.pe/
13	Partido Obrero del Perú	https://partidoobrero.pe/
14	Partido Político ADN	https://partidopoliticoadn.pe/
15	Partido Político ADP	https://adelanteperu.com/
16	Partido Político Guerreros de la Democracia	www.guerrerosdelademocracia.com
17	Partido Político Libres e Iguales	https://libreseiguales.org.pe/
18	Partido Político Nacional Perú Te Quiero	https://www.perutequiero.pe/
19	Partido Político Nueva Gente	www.partidonuevagente.com
20	Partido Político Pueblo Consciente	www.puebloconsciente.pe
21	Partido Político Todo Con El Pueblo	www.todoconelpueblo.com
22	Partido por el Entendimiento, Recuperación y la Unificación del Perú	https://partidoperu.pe/
23	Partido Reformista Democrático	www.prd.org.pe
24	Por Amor al Perú	www.amoralperu.org.pe
25	Republicanistas Unidos	www.republicanistasunidos.com
26	Resurgimiento Unido Nacional - RUNA	www.peruruna.com
27	UP Unidad Popular	https://unidadpopular.org.pe/
28	Verdad y Honradez	https://verdadyhonradez.pe/
29	Visión Perú	https://partidovisionperu.com/

Nota: La tabla muestra los 29 partidos políticos en proceso de inscripción en el Perú al 2025. Elaboración: Propia, tomando como referencia la información del JNE (16 de abril de 2025)

3. Ilegitimidad del Congreso de la República

La legitimidad del Congreso de la República, principal órgano de representación de la población se ha visto seriamente cuestionada en gran parte por el comportamiento de los

partidos políticos, llegando a tener una aprobación de sólo el 7% y una desaprobación del 89% al 2023, como se evidencia en la Figura 3 (González, 2023; IEP, 2023).

Figura 3. Porcentaje de aprobación y desaprobación del Congreso de la República

Nota: La figura muestra la evolución porcentual de la aprobación y desaprobación del Congreso de la República.

Fuente: González (2023)

Además, el 2024, el nivel de confianza del Congreso cayó a 4.7% y su representatividad a 2.8% evidenciando una grave erosión en la democracia peruana dada la poca efectividad para resolver los problemas que aquejan diariamente a la población (Enfoque Derecho, 2025).

Otra de las causas de este debilitamiento político ha sido el transfuguismo que se agrava año tras año, donde los parlamentarios que fueron elegidos renuncian a sus bancadas y se cambian a otras o pasan a formar nuevos grupos parlamentarios que no corresponden a partidos que participaron en el proceso electoral, no representando el reflejo de los votos de la ciudadanía como se evidencia en la Tabla 7 (Campos, 2023).

Tabla 7. Transfuguismo en el periodo parlamentario 2021 – 2023

Grupo parlamentario	2021	2023	Var %
Perú Libre	37	12	-67.57%
Fuerza Popular	24	22	-8.33%
Acción Popular	16	7	-56.25%
Alianza para el Progreso	15	11	-26.67%

Renovación Popular	13	9	-30.77%
Avanza País	7	9	28.57%
Juntos por el Perú - Cambio Democrático	5	10	100.00%
Sin Grupo	3	9	200.00%
Bloque Magisterial de Concertación Nacional	0	9	
Unidad y Diálogo	0	5	
Perú Bicentenario	0	5	

Nota: La tabla muestra el transfuguismo que se da en el Congreso de la República peruano. Elaboración: Propia, tomando como referencia a (Campos, 2023).

Causas de la crisis y falta de representatividad de los partidos políticos en el Perú

Todos los aspectos señalados anteriormente han afectado, de una u otra forma, que la población considere que los partidos políticos no representen sus intereses y valores, donde sólo entre el 4% y 5% de los ciudadanos se identifican con algún partido político. En 2018, Perú y Chile fueron los países con más electores desafiados, lo que sugiere que la mayoría votaba en las elecciones motivada más por personalidades o por descarte que por lealtad o afinidad programática con una organización partidaria (Ruiz, 2021; Arteaga y Gutiérrez, 2023; Quinto et al., 2022). Esto se traduce en el escaso involucramiento ciudadano en la vida partidaria, a pesar de que el padrón de afiliados a partidos en Perú sumaba, aproximadamente, 1.3 millones de personas en 2020 inscritos en los 23 partidos políticos para las elecciones presidenciales, de los cuales sólo el 5% participaron en las votaciones internas de cada partido, trayendo como consecuencia que las candidaturas se deciden con una legitimidad interna muy limitada, a menudo por cúpulas o por acuerdos entre líderes, perpetuando la desconexión con la base ciudadana (Cabral, 2020).

Todo esto ha conllevado a que el 54% de los peruanos opinen que la democracia puede prescindir de los partidos políticos, lo que demuestra la profunda desconexión entre la clase política partidaria y la ciudadanía, manifestando una grave crisis de representación, donde los ciudadanos no perciben a los partidos como portavoces de sus intereses, sino más bien como entes que “defienden sus propios intereses” y no el bien común siendo la institución democrática peor evaluada en la región (Latinobarómetro, 2023).

Así, al 2024, los peruanos consideran que los partidos políticos los representan en tan sólo 8% y nos los representan en 91%, como se aprecia en la Figura 4 (Ordóñez, 2022; Latinobarómetro, 2024).

Figura 4. Porcentaje de representatividad de los ciudadanos por los partidos políticos en el Perú al 2024

Nota: La figura muestra el porcentaje de representatividad de los partidos políticos en el Perú y algunos países de Latinoamérica. Fuente: Latinobarómetro (2024, p. 78).

DISCUSIÓN

Los hallazgos evidencian que la crisis de representatividad peruana descansa en tres causas importantes que son la desconfianza ciudadana, la fragmentación partidaria y la ilegitimidad congresal, que distorsionan la intermediación entre sociedad y Estado, ubicando al Perú como el caso más extremo en pérdida de confianza institucional y volatilidad partidaria durante los últimos años.

La desconfianza constituye el punto de partida del espiral y los datos del IEP y Latinobarómetro sitúan la confianza en los partidos entre 7 % y 9 %, muy por debajo del promedio regional, lo que sugiere un descrédito estructural más que coyuntural, y detrás de esa percepción confluyen corrupción endémica, polarización extrema y la idea de un Estado incompetente, reforzando la narrativa de que la política sirve a intereses privados antes que al bien común.

El peso específico de la corrupción confirma tal percepción, puesto que los 24,268 millones de soles desviados sólo en 2023 equivalen al doble del presupuesto anual de programas de reducción de pobreza, convirtiendo la corrupción en un flagelo que castiga más a los hogares vulnerables, deslegitimando la estabilidad alcanzada y explicando el por qué la ciudadanía sanciona a las organizaciones políticas con su abstención o voto de protesta.

La segunda espiral es la fragmentación partidaria, aunque la ley exige un 3 % de adherentes para inscribir un partido, el Directorio del JNE contabiliza 43 organizaciones activas y 29 en trámite, cifra que triplica la de democracias comparables e incluso supera a Brasil. Esta saturación obedece a incentivos como listas abiertas, financiamiento público y ausencia de barreras efectivas a la reelección, configurando un ecosistema donde el partido se concibe como vehículo personalista más que como institución programática, generando consecuencias legislativas como el crecimiento de partidos en el Congreso, el aumento de las

mociones de vacancia y la censura que crecieron exponencialmente, bloqueando la agenda y minando la cooperación entre poderes.

La ilegitimidad congresal completa el círculo vicioso, con sólo 7 % de aprobación y 4.7% de confianza, la Cámara peruana es la peor valorada del subcontinente. Este descrédito se alimenta de un transfuguismo que desnaturaliza la representación: Perú Libre perdió dos tercios de su bancada en dos años, mientras surgieron grupos que nunca compitieron en las urnas, confirmando la percepción de que el escaño sirve a intereses individuales y no al mandato ciudadano. Así, cuando el 54 % de los peruanos declara que la democracia podría prescindir de partidos, el riesgo de soluciones autoritarias aumenta. International Crisis Group advierte que el vacío de representación facilita la canalización violenta del descontento, como demostraron las protestas y sin partidos creíbles, la calle sustituye al foro parlamentario y la respuesta represiva intensifica la desconfianza, perpetuando un ciclo de movilización-reacción.

Esta grave desconfianza también se tradujo en llegar a tener seis presidentes en cinco años Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020), Manuel Merino (2020), Francisco Sagasti (2020 - 2021), Pedro Castillo (2021-2022) y Dina Boluarte (2022 hasta la fecha), los que en su mayoría están presos o tienen demandas penales en proceso.

En síntesis, la confluencia de desconfianza, fragmentación e ilegitimidad genera un circuito de retroalimentación negativa que amenaza la estabilidad democrática peruana. Romperlo exige recuperar la integridad pública, profesionalizar las estructuras partidarias y promover una ciudadanía deliberativa desde la escuela hasta los órganos electorales. Futuros estudios deberían explorar cómo la digitalización del activismo, la inteligencia artificial y la educación cívica pueden reconstruir mecanismos de rendición de cuentas y participación inclusiva que acerquen la representación política a las demandas sociales

Algunas propuestas realizadas para revertir esta situación

Se han dado muchos cambios y se han planteado y aprobado modificaciones en la leyes de las organizaciones políticas que no han contribuido a revertir la situación actual. En ese sentido, las siguientes son propuestas generales y buscan revertir la crisis y falta de representatividad que tienen los partidos políticos y las cuales deberán ser evaluadas a profundidad para validar su viabilidad en este contexto político y social tan polarizado (Campos, 2023; Enfoque Derecho, 2025)

- Aumentar de 3% a 10% la cantidad de adherentes para la inscripción de partidos políticos. Esta debería incorporar el registro de firmantes mediante aparatos electrónicos optimizando así todo el proceso de registro y verificación.
- Reestablecer la reelección parlamentaria inmediata, permitiendo hacer una carrera política dentro de cada partido.
- Prohibir el transfuguismo y formación de grupos parlamentarios que no corresponden a partidos políticos que participaron en las elecciones.
- Renovación por mitades para lograr mayor representatividad (elección cada 2 años y medio).
- Fortalecer la institucionalización interna de los partidos políticos.
- Eliminar la cuestión de confianza obligatoria.
- Combatir frontalmente la corrupción partidaria.
- Crear obligatoriedad en la conexión entre partidos y ciudadanía mediante firmas de acuerdos y compromisos con los diferentes pueblos que representan que deberán cumplir de llegar al poder, siendo un claro ejemplo de rendición de cuentas de lo prometido en campaña, evitando las falsas promesas.

CONCLUSIONES

La grave crisis y falta de representatividad de los partidos políticos ha dificultado que se lleguen a consensos para solucionar las grandes demandas de la sociedad ocasionando una total desconfianza y efectos negativos sobre el bienestar de la población.

Eliminarlas es un proceso largo y complejo y proponer ajustes normativos no basta si los actores políticos no asumen un compromiso firme con reglas y voluntad democrática de quienes las aplican.

Para revertir esta situación es necesario un compromiso profundo de los partidos políticos donde estos muestren resultados concretos hacia la ciudadanía que creyó en ellos y un primer paso es controlar y sancionar la corrupción al interior de sus agrupaciones, mostrando señales de cambio y reestructuración que robustezcan sus partidos.

En las próximas elecciones del 2026, los nuevos representantes políticos deben comprender la grave situación que atraviesan los partidos políticos y tomar acciones inmediatas en busca de recobrar la confianza y representatividad de sus agrupaciones sobre las demandas e intereses de la población que los eligió representantes.

La investigación tuvo limitaciones en cuanto a las fuentes de información, las cuales al estar referidas a la política peruana son mayormente de revistas, periódicos y muy escasos análisis en artículos científicos, lo cual hace que la publicación de este artículo sea de relevante interés.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Algalobo, B. y Espinoza, N. (2025). La corrupción y su relación con los índices de pobreza extrema en el Perú. *Revista InveCom*, 5(1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.12629451>

Alcántara, M. (2012). Partidos políticos en América Latina: hacia una profesionalización de calidad. *Convergencia*, 19(58), 53-70.

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-

[14352012000100002&lng=es&tlng=es](https://doi.org/10.33996/revistalex.v6i21.153)

Arteaga, A. y Gutiérrez, K. (2023). Principio de representatividad amparado en el sistema democrático ecuatoriano. *Revista Lex*, 6(21), 146–166.

<https://doi.org/10.33996/revistalex.v6i21.153>

Cabral, E. (01 de diciembre de 2020). *Elecciones 2021: solo 5% de los afiliados votó por candidatos o delegados en votaciones internas*. Ojo Público. <https://ojo-publico.com/politica/elecciones-2021/elecciones-2021-solo-5-los-afiliados-votaron-internas#:~:text=De%20los%201%2C3%20millones%20de.25>

Campos, M. (noviembre de 2023). *Reforma política en Perú: propuestas, retos y estrategias para su implementación*. CIES_ Consorcio de Investigación Económica y Social. <https://cies.org.pe/wp-content/uploads/2023/11/Reforma-politica-en-Peru-propuestas-retos-y-estrategias-para-su-implementacion.pdf#:~:text=impacto%20en%20el%20sistema%20político.En%20la%20cuarta%2C%20se%20abordan>

Chocobar, E. y Barreda, R. (2025). Estructuras metodológicas PICO y PRISMA 2020 en la elaboración de artículos de revisión sistemática: Lo que todo investigador debe conocer y dominar. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 9(1), 8525-8543.

https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i1.16491

https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i1.16491

Corporación Latinobarómetro (2024). *Informe Latinobarómetro 2024: La Democracia Resiliente*. <https://www.latinobarometro.org/lat.jsp>

Enfoque Derecho (26 de marzo de 2025). *Un panorama fragmentado: La oferta electoral rumbo a las Elecciones Generales 2026*. Editorial ED. <https://enfoquederecho.com/editorial-un-panorama-fragmentado-la-oferta-electoral-rumbo-a-las-elecciones-generales-2026/>

<https://enfoquederecho.com/editorial-un-panorama-fragmentado-la-oferta-electoral-rumbo-a-las-elecciones-generales-2026/>

<https://enfoquederecho.com/editorial-un-panorama-fragmentado-la-oferta-electoral-rumbo-a-las-elecciones-generales-2026/>

El Peruano (28 de febrero de 2024). Resolución N° 0051-2024-JNE.

<https://www.latinobarometro.org/lat.jsp>

Enfoque Derecho (26 de marzo de 2025). *Un panorama fragmentado: La oferta electoral rumbo a las Elecciones Generales 2026*. Editorial ED. <https://enfoquederecho.com/editorial-un-panorama-fragmentado-la-oferta-electoral-rumbo-a-las-elecciones-generales-2026/>

<https://enfoquederecho.com/editorial-un-panorama-fragmentado-la-oferta-electoral-rumbo-a-las-elecciones-generales-2026/>

El Peruano (28 de febrero de 2024). Resolución N° 0051-2024-JNE.

<https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2265431-1>

Freidenberg, F. (2016). *Los sistemas partidarios en América Latina. 1978 – 2015*. Cono Sur y Países Andino, 2. Universidad Nacional Autónoma de México.

<https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4285/18.pdf>

García, F. (2016). Los partidos políticos latinoamericanos. Una segunda mirada. *Política y cultura*, (46), 239-245.

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-77422016000200239&lng=es&tlng=es

González, G. (15 de febrero de 2023). *Is There a Way Out of Peru's Strife?* International Crisis Group. <https://www.crisisgroup.org/latin-america-caribbean/peru/is-there-way-out-of-perus-strife#:~:text=Is%20There%20a%20Way%20Out>.

Grundberger, S. (2021). *Los partidos latinoamericanos bajo presión*. *Diálogo Político*, 1. <https://dialogopolitico.org/edicion-especial-2021-el-futuro-de-los-partidos-politicos/los-partidos-latinoamericanos-bajo-presion/>

Instituto de Estudios Peruanos (IEP, enero de 2023). *IEP Informe de Opinión – Enero II 2023 Informe completo*. <https://iep.org.pe/wp-content/uploads/2023/01/Informe-IEP-OP-Enero-II-2023-completo-v2.pdf>

Instituto de Estudios Peruanos (IEP, 22 de abril de 2024). *Barómetro de las Américas de LAPOP toma el Pulso de la democracia en Perú 2023*. <https://iep.org.pe/noticias/2023-ix-ronda-del-barometro-de-las-americas-en-peru-dossier/>

International Crisis Group (8 de febrero de 2024). *Unrest on Repeat: Plotting a Route to Stability in Peru*. <https://www.crisisgroup.org/latin-america-caribbean/peru/104-unrest-repeat-plotting-route-stability-peru>

Jurado Nacional de Elecciones (JNE, 16 de abril de 2025). Directorio de Organizaciones

- Políticas. <https://sroppublico.jne.gob.pe/Consulta/OrganizacionPolitica>
- Latinobarómetro (21 de julio de 2023). *Informe 2023*. Corporación Latinobarómetro. https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2023/11/Latinobarometro_Informe_2023.pdf#:~:text=NO%20PUEDE%20HABER%20DEMOCRACIA%20SIN,p21%2044
- Latinobarómetro (2024). *Informe Latinobarómetro 2024: Resilient Democracy*. Latinobarómetro Corporation. <https://www.latinobarometro.org/lat.jsp?Idioma=0vvv>
- Mendoza, V. (04 de abril de 2025). *No es Perú ni Costa Rica: Este es el país de América Latina que tiene más partidos políticos*. Infobae. <https://www.infobae.com/peru/2025/04/05/no-es-peru-ni-costa-rica-este-es-el-pais-de-america-latina-que-tiene-mas-partidos-politicos/>
- Ordóñez, J. (2022). *Representatividad de partidos. Vigilancia del padrón electoral y listas nominales*. Criterios Electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. https://www.te.gob.mx/editorial_service/media/pdf/100420241803155950.pdf
- Pastor, M. (2017). Crisis de representación de los partidos políticos en el Perú. *Lex*, 15(20). <http://dx.doi.org/10.21503/lex.v15i20.1452>
- Pérez, N. y Valqui, J. (2024). Selección a cargos públicos por partidos políticos. *Revista InveCom*, 4(2), e040250. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10655807>
- Quinto, E., Morales, M. y Abundes, A. (2022). El costo de la representatividad de los partidos políticos en México. *Revista De El Colegio De San Luis*, 12(23), 1–28. <https://doi.org/10.21696/rcsl122320221388>
- Ruiz, L. (2021). Los sistemas de partidos de América Latina frente al espejo: elementos de contexto para las próximas citas electorales en la región. *Documentos de Trabajo*, 43. https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2021/02/DT_FC_43.pdf

Santano, A., Barbosa, C. y Kozicki, K. (2015). Problemas de la representación proporcional en el sistema electoral brasileño actual y sus reflejos en una eventual crisis de los partidos políticos. *Estudios Constitucionales*, 13(2), 351-390.

<https://www.scielo.cl/pdf/estconst/v13n2/art12.pdf>

Zovatto, D. (17 de setiembre de 2019). *América Latina: cambios políticos en tiempos volátiles e inciertos*. International IDEA. <https://www.idea.int/es/news/america-latina-cambios-politicos-en-tiempos-volaticos-e-inciertos#:~:text=negativamente%20en%20los%20niveles%20de,una%20zona%20de%20se%C3%B1alizaci%C3%B3n%20escasa%E2%80%9D>

La Revista utiliza códigos para identificar al Revisor y al equipo de PARES REVISORES. Si tiene dudas o consultas, contacte a:
contacto@cienciayreflexion.org
Código de Editor: 322
Código de Revisores: 231

ANEXOS

Anexo 1: *Componentes de la investigación*

PICO	Detalle
Población	Partidos políticos peruanos
Intervención	Crisis y representabilidad de los partidos políticos peruanos
Comparación	Diferentes partidos políticos de Latinoamérica
Objetivo	Describir las causas de la crisis y falta de representatividad de los partidos políticos peruanos

Nota: La tabla muestra los componentes de la investigación.